

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**SHONAZAROV Iskandar Shonazarovich**
DSc, docent**OBLOKULOV Zahriddin Tulkin ugli**
Independent applicant
Samarkand State Medical University**OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH
PERFORATED DUODENAL ULCER**

For citation: Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T. Optimization of surgical treatment tactics in patients with perforated duodenal ulcer // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.113-121

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181786>

ANNOTATION

The study included 234 patients with duodenal ulcer complicated by perforation. In patients with a predicted severe course of peritonitis, surgery in the volume of excision of an ulcer with pyloroplasty is optimal, in which the mortality rate is 17.8% less than when it is sutured with leveling of cases of suture failure (suture failure after suturing is 22.2%). The choice of a pathogenetically justified volume of primary surgery according to the proposed criteria allows to increase their volume by 18.7%, reduces the number of patients with pyloroduodenostosis and ulcerative bleeding, reduces the number of relapses. The use of tactics for choosing the volume of primary surgery in patients with duodenal ulcer perforation, based on predicting the aggressiveness of the course of peritonitis, led to a statistically significant decrease in the mortality rate from 9.3% to 3.8% and postoperative complications from 12.3% to 2.9%.

Keywords: Duodenal ulcer, ulcer perforation, surgical treatment

ШОНАЗАРОВ Искандар Шоназарович
Д.м.н., доцент**ОБЛОКУЛОВ Захриддин Тулкин угли**
Самостоятельный соискатель

Самаркандский государственный медицинский университет

**ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С
ПЕРФОРАТИВНОЙ ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВОЙ****АННОТАЦИЯ**

В исследование включены 234 пациента с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной перфорацией. У больных с прогнозируемым тяжелым течением перитонита оптимальна операция в объеме иссечения язвы с пилоропластикой, при которой летальность на 17,8% меньше нежели при ее ушивании с нивелированием случаев несостоятельности швов

(несостоятельность швов после ушивания - 22,2%). Выбор патогенетически обоснованного объема первичной операции по предложенным критериям позволяет увеличить их объем на 18,7%, уменьшает число больных с пилородуоденостенозом и язвенными кровотечениями, снижает число рецидивов. Применение у больных с перфорацией язвы двенадцатиперстной кишки тактики выбора объема первичной операции, основанной на прогнозировании агрессивности течения перитонита привело к статистически значимому уменьшению частоты летальности с 9,3% до 3,8% и послеоперационных осложнений с 12,3% до 2,9%.

Ключевые слова: Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, перфорация язвы, хирургическое лечение

SHONAZAROV Iskandar Shonazarovich

T.f.d., dotsent

OBLOQULOV Zahridin To'liqin o'g'li

Mustaqil izlanuvchi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

O'N IKKI BARMOQLI ICHAK YARASI TESHILGAN BEMORLARNI XIRURGIK DAVOLASH TAKTIKASINI OPTIMALLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Tadqiqotda o'n ikki barmoqli ichak yarasi perforatsiyasi bilan asoratlangan 234 bemor ishtirok etdi. Peritonitning og'ir kechishi prognoz qilingan bemorlarda piloroplastika bilan yaraning eksksiziyasi hajmida operatsiya maqbuldir, bunda o'lim darajasi choklar yetishmovchiligi holatlarini qayta operatsiya bilan tikishdan 17,8% kam (tikishdan keyin choklarning yetishmovchiligi- 22,2%). Taklif etilayotgan mezonlarga muvofiq birlamchi operatsiyaning patogenetik jihatdan asosli hajmini tanlash ularning hajmini 18,7% ga oshirishga imkon beradi, piloroduodenostenoza va yaradan qon ketishi bo'lgan bemorlar sonini kamaytiradi va retsidivlar sonini kamaytiradi. Peritonit kechishining agressivligini bashorat qilishga asoslangan o'n ikki barmoqli ichak yarasi teshilgan bemorlarda birlamchi operatsiya hajmini tanlash taktikasidan foydalanish o'lim ko'rsatkichlarining statistik jihatdan sezilarli darajada 9,3% dan 3,8% gacha va operatsiyadan keyingi asoratlarning 12,3% dan 2,9% gacha pasayishiga olib keldi.

Kalit so'zlar: O'n ikki barmoqli ichak yarasi, yara kasalligi perforatsiyasi, xirurgik davolash

Актуальность. В мире язвенной болезнью ежегодно болеет не менее 4 миллионов человек, а перфорация язвы происходит у 5% из них (1,5). Перфорация хронической язвы возникает у 15% больных с язвенной болезнью (). Несмотря на появление современных противоязвенных препаратов в последнее десятилетие был отмечен как общий рост заболеваемости населения язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, так и увеличение количества осложненных форм язвенной болезни (2,3).

Летальность при перфорации язвы колеблется от 1,3 до 29,4%. Среди пациентов с рецидивом язвенной болезни после операции ушивания перфоративной язвы резистентность к антисекреторным препаратам отмечена у 7,7 - 42% больных (4,9).

Одной из основных нерешенных задач в лечении больных с перфоративными язвами является вопрос выбора объема первичной операции. Одни авторы предлагают выполнять простое ушивание перфорационного отверстия. Другие - осуществлять иссечение язвы с пилоропластикой, а третьи авторы - резекцию желудка (7,10). Это связано с тем, что выраженность перитонита влияет на выбор способа первичной операции при перфоративной язве двенадцатиперстной кишки (6,8), а прогрессирование перитонита у каждого пациента происходит по-разному. До настоящего времени не существует объективных признаков агрессивности течения перитонита, и поэтому нет единого мнения о возможных сроках выполнения патогенетически обоснованного оперативного пособия у этих больных.

Таким образом, несмотря на многолетний опыт лечения больных с перфорацией дуоденальной язвы, вопросы выбора объема оперативного пособия у каждого конкретного больного еще ждут своего решения.

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения больных с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки оптимизацией выбора объема операции, основанного на прогнозировании тяжести течения перитонита.

Материал и методы исследования. В исследование были включены 234 поступивших пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной перфорацией, лечившихся в Самаркандском филиале РНЦЭМП в период с 2017 по 2022 годы. Критериями включения в исследование были: наличие у больного язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, осложненного перфорацией и распространенным перитонитом; длительность от момента перфорации была больше 6 часов.

Все пациенты были разделены на две группы. Контрольную группу составили 130 пациентов, результаты лечения которых оценивали ретроспективно. Основную группу составили 104 пациента, лечение которых осуществляли на основании разработанных принципов. Эту часть исследования проводили проспективно.

Среди этих пациентов 190 пациентов обратились за медицинской помощью в сроки от 6 до 24 часа от начала заболевания (81,2%), а остальные 44 пациента (18,8%) обратились за медицинской помощью позднее 24 часов от начала заболевания. Преобладали мужчины – 76,1%, женщины – 23,9%.

У 91 пациентов (38,9%) язвенный анамнез отсутствовал и перфорация была первым проявлением язвенной болезни.

У всех пациентов перитонит был распространенным. Распределение пациентов по характеру выпота в брюшной полости представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение пациентов по характеру выпота в брюшной полости

Характер выпота	Количество пациентов
Серозный	107 (45,7%)
Серозно-фибринозный	82 (35,1%)
Гнойно-фибринозный	37 (15,8%)
Гнойный	6 (2,5%)
Всего	234 (100%)

Степень тяжести перитонита оценивали по Мангеймскому индексу перитонита (1987). Распределение больных в зависимости от степени тяжести перитонита представлено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение больных в зависимости степени тяжести перитонита по Мангеймскому индексу

Степень тяжести перитонита	Количество больных
I степень	193 (82,5%)
II степень	37 (15,8%)
III степень	4 (1,7%)
Всего	234 (100%)

Всем без исключения пациентам выполняли обзорную рентгеноскопию брюшной полости и срочное фиброгастродуоденоскопическое исследование. 143 больным выполняли ультразвуковое исследование, при котором обращали особое внимание на наличие или отсутствие свободной жидкости в брюшной полости, ее количество и место расположения.

Характер выполненных операций у больных основной и контрольной групп представлен в таблице 3.

Таблица 3

Характер выполненных операций у больных основной и контрольной группы

Вид операции	Количество операций	
	Контрольная группа	Основная группа
Ушивание перфорации	27 (20.7%)	-
Иссечение язвы с пилоропластикой по Джадду	24 (18,4%)	22 (21.1%)
Иссечение язвы с пилоропластикой по Джадду и стволовой ваготомией	51 (39.2%)	50 (48,1%)
Резекция 2/3 желудка, антрумрезекция	28 (21.5%)	32 (30.8%)
Всего	130 (100%)	104 (100%)

У 79.1% пациентов контрольной группы и у 100% пациентов основной группы во время операции был удален морфологический субстрат заболевания - иссечена язва. При этом операции, направленные еще и на патогенетически обоснованное лечение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, достигли показателя 60,7% в контрольной группе и 78,9% в основной группе пациентов.

Результаты оперативных вмешательств в зависимости от способа операции представлены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты оперативных вмешательств в зависимости от способа операции

Подгруппа больных	Количество вмешательств		Количество летальных исходов		Летальность	
	Контрольная группа	Основная группа	Контрольная группа	Основная группа	Контрольная группа	Основная группа
Ушивание перфорации	27	0	6	0	22,2%	0
Пилоропластика по Джадду	24	22	2	2	8,3%	9,1%
Пилоропластика по Джадду со стволовой ваготомией	51	50	1	0	1,9%	0
Резекция 2/3 желудка, антрумрезекция	28	32	3	2	10,7%	8,3%
Всего	130	104	12	4	9,3%	3,8%

При анализе данной таблицы следует отметить, что летальность при простом ушивании перфорации в контрольной группе больше на 11,5%, чем при операции резекции 2/3 желудка и эта разность в показателях летальности статистически значима. χ^2 Пирсона составил 0,112 ($p = 0,738$). В тоже время при простом ушивании перфорации в контрольной группе летальность выше на 13,9%, чем при операции иссечения язвы с пилоропластикой без стволовой ваготомии. Оба эти способа операции как правило выполняют у больных с выраженными явлениями перитонита. Эта разность в показателях летальности оказалась статистически значима. χ^2 Пирсона с поправкой Йейтса составил 4,79 ($p = 0,029$). В основной группе летальность при иссечении язвы с пилоропластикой по Джадду составила 9,1%, что выше на 0,8% аналогичного показателя в контрольной группе. Это связано с отказом от выполнения операции простого ушивания перфорационного отверстия у пациентов основной группы. При сравнении показателей летальности при паллиативных оперативных вмешательствах оказалось, что они составили 15,6% в контрольной группе и 9,1% в основной

группе. χ^2 Пирсона с поправкой Йейтса составил 0,002 ($p = 0,961$). Разница в показателях статистически незначима. Разница в показателях летальности при выполнении операции резекции желудка между пациентами основной и контрольной групп также оказалась статистически незначимой. Критерий Фишера $B = 1,00$ ($p > 0,05$).

Было отмечено возрастание показателей летальности по мере увеличения сроков обращения за медицинской помощью. Так, среди 190 пациентов, обратившихся за медицинскую помощь в первые сутки, умерло 5 больных. Летальность составила 2,7%. А из 44 пациентов, обратившегося за медицинской помощью позднее 24 часов от начала заболевания, умерло 11 человек. Летальность составила 25%.

После операции резекции желудка у 3 пациентов развилась несостоятельность анастомозов и у 1 пациента несостоятельность культи двенадцатиперстной кишки. Больной с несостоятельностью культи двенадцатиперстной кишки лечился консервативно с выздоровлением. Все пациенты с несостоятельностью анастомоза после резекции 2/3 желудка по способу Бильрот-1 были оперированы повторно. Им была выполнена ререзекция желудка по способу Бильрот-11. 2 пациента умерли и 1 пациент выздоровел.

Желудочно-кишечное кровотечение в послеоперационном периоде развилось у 3 пациентов в контрольной группе. Пациент после антрумрезекции с кровотечением из острой язвы и эрозий культи желудка умер. 2 больных после операции простого ушивания перфорации с кровотечением из оставленной язвы двенадцатиперстной кишки получали консервативное лечение и выздоровели.

Несостоятельность наложенных швов после простого ушивания перфорации развилась у 6 больных контрольной группы. Все они были повторно оперированы. Резекции желудка были выполнены 4 больным, 2 пациентов умерли и 2 выздоровели. Остальным 2 пациентам было повторно выполнено ушивание зоны несостоятельности. Оба эти пациента умерли.

У 2 пациентов развилась эвентрация, которая была ушита. У 4 пациентов развилось нагноение раны, которое было купировано консервативными мероприятиями.

Таким образом, у 8 из 27 пациентов после операции простого ушивания перфорационного отверстия в ближайшем послеоперационном периоде развились осложнения - у 6 несостоятельность и у 2 кровотечения. Следовательно, осложнения, связанные с областью операции, развились у 29,6% пациентов после операции простого ушивания перфорационного отверстия. Эти осложнения можно было предотвратить, если бы во время операции была удалена язва и фиброзная ткань вокруг язвы с помощью операции иссечения язвы с пилоропластикой.

Результаты и их обсуждение. Из 234 больных, вошедших в данное исследование, умерло 16 пациентов (6,8%). При анализе летальности отмечено, что среди 16 умерших пациентов 8 человек было в возрасте моложе 65 лет и 8 человек было в возрасте старше 65 лет. При этом 3 больных были старше 70 лет.

Среди умерших было 5 пациентов с длительностью заболевания менее 24 часов и 11 пациентов было с длительностью свыше 24 часов.

Среди умерших было 6 пациентов с серозно-фибринозным перитонитом, 16 пациентов с гнойно-фибринозным перитонитом и 1 пациент с гнойным перитонитом.

Причины смерти пациентов основной и контрольной групп представлены в таблице 7.

Таблица 7

Причины смерти пациентов основной и контрольной групп

Причина смерти	Контрольная группа	Основная группа
Полиорганная недостаточность	3	2
Прогрессирование перитонита вследствие несостоятельности сформированных анастомозов	2	1
Прогрессирование перитонита вследствие несостоятельности ушитой перфорации	4	0

Инфаркт миокарда	2	1
Желудочно-кишечное кровотечение	1	0
Всего	12	4

При анализе причин летальности было отмечено, что в контрольной группе было 6 несостоятельности. Из них 4 несостоятельности были связаны с выполнением операции простого ушивания перфорационного отверстия, что составило основную часть всех несостоятельности. А при выполнении операции резекции желудка в контрольной группе развились только 2 несостоятельности (в контрольной группе было выполнено 27 операции простого ушивания перфорационного отверстия и 28 операций резекции желудка).

Отказ от операции простого ушивания перфорационного отверстия и выполнение патогенетически обоснованных операций на основании прогнозирования агрессивности течения перитонита в основной группе исследования привело к снижению количества несостоятельности.

Среди умерших пациентов перфорация язвы сочеталась с пенетрацией язвы (поджелудочная железа, гепатодуоденальная связка, желчный пузырь) у 7 больных, с язвенным дуоденальным кровотечением у 3 больных, с пилородуоденальным стенозом у 2 больных.

После операции ушивания перфорационного отверстия умерло 6 пациентов, 5 больных умерло после резекционных способов операции, 5 пациентов умерло после операции иссечения язвы с пилоропластикой по Джадду.

Таким образом, у 4 умерших больных из 6 пациентов погибших после операции простого ушивания перфорационного отверстия развилась несостоятельность наложенных на кишку швов, что потребовало выполнения повторной операции в условиях прогрессирующего перитонита. Кроме того несостоятельность наложенных на кишку швов после операции простого ушивания перфорационного отверстия развилась еще у 2 пациентов, которые после выполнения повторных операций выздоровели. Следовательно, из 27 пациентов, которым была выполнена операция простого ушивания перфорационного отверстия, несостоятельность швов развилась у 6 (22%). После операции резекции 2/3 желудка несостоятельность наложенных анастомозов развилась у 3 умерших пациентов. У 1 пациента развилась несостоятельность швов на культе двенадцатиперстной кишки после операции резекции желудка по способу Бильрот-11. Этот пациент выздоровел. Таким образом, несостоятельность наложенных швов после выполнения первичной операции в объеме резекции 2/3 желудка развилась у 4 из 60 оперированных больных (6,6%). После операции иссечения язвы с пилоропластикой по Джадду несостоятельности наложенных швов отмечено не было. Снижение абсолютного риска (САР) составило 5,5%. Снижение относительного риска (СОР) составило 49,5%.

Ретроспективно были проанализированы результаты операции простого ушивания перфорационного отверстия и операции иссечения язвы с пилоропластикой по Джадду. В данную часть исследования вошли 102 пациента контрольной группы. Эти пациенты были разделены нами на две категории. Категорию I составили 27 пациента, которым было выполнено ушивание перфорационного отверстия. Отличием было то, что иссечение краев язвы не проводили. Категорию II составили 75 пациентов, у которых было выполнено иссечение перфоративной язвы с пилоропластикой по Джадду.

Результаты выполненных оперативных вмешательств у сравниваемых категорий больных представлены в таблице 8.

Таблица 8

Результаты оперативных вмешательств сравниваемых категорий больных

Группа пациентов	Количество вмешательств	Количество летальных исходов	Летальность
Категория I	27 (26,5%)	6	22,2%
Категория II	75 (73,5%)	3	4%

Всего	102 (100%)	9	8,8%
-------	------------	---	------

Было отмечено возрастание показателей летальности по мере увеличения времени от момента перфорации. Однако у больных категории I это возрастание было статистически значимо, а вот у больных категории II оно было статистически незначимо. При этом у 6 пациентов категории I развилась несостоятельность швов (22%), что потребовало выполнение релапаротомии. Среди них 4 пациента умерли и 2 выздоровели. А у пациентов категории II несостоятельности швов отмечено не было. Таким образом, операция иссечения перфоративной язвы с пилоропластикой является минимальным оперативным вмешательством, которое позволяет более надежно устранить развившееся осложнение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

У 71 пациента из 130 пациентов контрольной группы во время первичной операции диагностировали другие осложнения язвенной болезни (выраженный стеноз, кровотечение, пенетрация в окружающие органы), или больной ранее уже был оперирован по поводу язвенной болезни. Именно в таких ситуациях мы считали показанным выполнение первичной операции в объеме резекции 2/3 желудка.

Из 71 пациента с сочетанием различных осложнений язвенной болезни 28 больным была выполнена первичная операция в объеме резекции 2/3 желудка. Эти пациенты составили I подгруппу больных. Во II подгруппу больных вошли оставшиеся 43 пациентов, которым были выполнены различные другие оперативные пособия. Этими оперативными пособиями были иссечение язвы с пилоропластикой со стволовой ваготомией или без нее.

Наиболее часто перфорация язвы двенадцатиперстной кишки сочеталась изолированно с пенетрацией язвы (50,7%), а также с пенетрацией язвы в сочетании с пилородуоденальным стенозом (29,6%). У 12,7% пациентов перфорация язвы сочеталась изолированно с пилородуоденальным стенозом. Пенетрация перфоративной язвы изолированно или в сочетании с другими осложнениями была отмечена у 84,5% пациентов. Сочетание перфорации язвы двенадцатиперстной кишки с кровотечением из язвы отмечено у 7% больных. У 1% пациентов было отмечено наличие всех осложнений язвенной болезни двенадцатиперстной кишки одновременно.

Результаты выполненных операций в подгруппах больных представлены в таблице 9.

Таблица 9

Результаты выполненных операций

Подгруппа больных	Количество пациентов	Умерло	Летальность	Значимость
Подгруппа I	28	3	10,7%	Х Пирсона с поправкой Йейтса = 0,560 (p = 0,455)
Подгруппа II	43	8	18,8%	
Всего	71	11	15,5%	

Снижение абсолютного риска (САР) составило 12,4%. Снижение относительного риска (СОР) составило 46,4%.

Таким образом, при сочетании нескольких осложнений язвенной болезни у пациента с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки оперативное пособие должно быть направлено на устранение всех развившихся осложнений язвенной болезни.

Представлены результаты лечения пациентов в основной и контрольной группах (табл 10).

Таблица 10

Результаты лечения пациентов основной и контрольной групп

Группа больных	Контрольная группа	Основная группа
Количество больных	130	102

Количество исходов	летальных	12	4
Летальность		9,3%	3,8%

Х Пирсона с поправкой йейтса составил 0,008 ($p = 0,930$). Разница статистически не значима.

Снижение абсолютного риска (САР) составило 5,5%. Снижение относительного риска (СОР) составило 16,3%. Отношение шансов (ОШ) составило 5,29.

Рисунок 4. Патогенетически обоснованные и паллиативные операции у пациентов контрольной группы

Рисунок 5. Патогенетически обоснованные и паллиативные операции у пациентов основной группы

Отмечено статистически значимое увеличение количества патогенетически обоснованных первичных оперативных пособий у пациентов основной группы на 18,2% по сравнению с пациентами контрольной группы. Х Пирсона составил 26,84 ($p < 0,001$). Повышение абсолютной пользы (ПАП) составило 18,2%. Повышение относительной пользы (ПОП) составило 30,8%.

Увеличение количества патогенетически обоснованных операций приводит к снижению количества рецидивов язвенной болезни, уменьшает количество осложнений язвенной болезни в отдаленном периоде. А, следовательно, снижает экономические затраты на лечение этих пациентов в дальнейшем.

Морфологический субстрат заболевания - язва - был удален у всех 100% пациентов основной группы. У пациентов контрольной группы этот показатель составил 79,1%. Таким образом, разница по этому показателю составила 20,9%.

Таким образом, применение предлагаемой тактики, основанной на выборе объема операции в зависимости от агрессивности течения перитонита, позволило статистически значимо увеличить количество патогенетически обоснованных оперативных пособий при значительном снижении послеоперационной летальности.

Выводы.

- У больных с прогнозируемым тяжелым течением перитонита оптимальна операция в объеме иссечение язвы с пилоропластикой, при которой летальность на 17,8% меньше нежели при ее ушивании с нивелированием случаев несостоятельности швов (несостоятельность швов после ушивания - 22,2%). Выбор патогенетически обоснованного объема первичной операции по предложенным критериям позволяет увеличить их объем на 18,7%, уменьшает число больных с пилородуоденостенозом и язвенными кровотечениями, снижает число рецидивов.

- Применение у больных с перфорацией язвы двенадцатиперстной кишки тактики выбора объема первичной операции, основанной на прогнозировании агрессивности течения перитонита привело к статистически значимому уменьшению частоты летальности с 9,3% до 3,8% и послеоперационных осложнений с 12,3% до 2,9%.

REFERENCES | ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Bae S.H., Yoon S.H., Cho Y., Park J.M. Predictive factors for postoperative morbidity and mortality after emergency surgery for perforated peptic ulcer disease. *Journal of Gastrointestinal Surgery*. 2019; 23(1): 103-111. DOI: 10.1007/s11605-018-3925-9.
2. Boey J., Wong J., Ong G.B. A prospective study of operative risk factors in perforated duodenal ulcers. *Annals of Surgery*. 2016; 194(3): 287-291. DOI: 10.1097/00000658-201609000-00009.
3. De Melo M.C., de Almeida G.S., de Lima T.L., Mesquita F.J. Prognostic factors in patients with peritonitis secondary to peptic ulcer perforation. *Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva*. 2017; 30(3): 157-161. DOI: 10.1590/0102-6720201700030015.
4. Gupta R., Yadav T.D., Verma G.R., Sharma N., Thakur A. Predictive scoring systems in perforation peritonitis: A study of 200 cases. *International Journal of Surgery*. 2018; 60: 81-85. DOI: 10.1016/j.ijssu.2018.11.022.
5. Lunevicius R., Morkevicius M. Risk factors influencing the early outcome in cases of perforated peptic ulcer. *Scandinavian Journal of Surgery*. 2018; 107(2): 130-137. DOI: 10.1177/1457496917749260.
6. Sahu S.K., Gupta P.K., Mishra S.K., Agrawal S. Scoring systems in perforation peritonitis. *International Journal of Surgery*. 2018; 57: 89-94. DOI: 10.1016/j.ijssu.2018.06.029.
7. Søreide K., Thorsen K., Harrison E.M., Bingener J., Møller M.H. Management of perforated peptic ulcer in a multicenter cohort. *The British Journal of Surgery*. 2017; 104(6): 743-753. DOI: 10.1002/bjs.10448.
8. Thorsen K., Glomsaker T.B., von Meer A., Søreide J.A., Søreide K. Trends in diagnosis and surgical management of patients with perforated peptic ulcer. *Journal of Gastrointestinal Surgery*. 2020; 24(4): 889-898. DOI: 10.1007/s11605-019-04436-5.
9. Tursunov O. M. et al. Interventional percutaneous technologies in the treatment of patients with obstructive jaundice syndrome // *Journal of Biomedicine and Practice*. – 2022. – T. 7. – No. 1
10. Wysocki A., Krzyżanowski P., Kosim A., Kulawik J., Szyca R. Risk factors for morbidity and mortality after emergency surgery for perforated peptic ulcer. *Polish Journal of Surgery*. 2018; 90(1): 5-10. DOI: 10.5604/01.3001.0012.0654.
11. Yeganeh M.A., Safari S., Ganji R., Sehat S., Kazemnejad E. Comparison of surgical techniques in the management of perforated duodenal ulcer. *World Journal of Surgery*. 2020; 44(9): 2935-2941. DOI: 10.1007/s00268-020-05516-8.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000